

PRESENTACIÓN

En un entorno global y cada vez más interconectado los actores de la comunicación se han consolidado en comprender, construir y transformar realidades. Actualmente, vivimos en una época en la que el futuro ya no es una promesa lejana, sino una construcción constante que se escribe desde el presente. *La Revista Enfoques de la Comunicación*, en su decimotercera edición, nos invita a reflexionar, desde un prisma crítico, ético y propositivo, sobre tres ejes fundamentales que marcan el rumbo de nuestras sociedades: el cambio climático, la protección a periodistas y los desafíos de la inteligencia artificial.

El título de esta edición —*Narrativas del Futuro*— no es casual. En el corazón de cada uno de los artículos se encuentra la necesidad de comprender cómo estamos contando el mundo que viene y desde dónde lo hacemos. Cada uno de los trabajos aquí reunidos —científicos, interpretativos, ensayísticos y testimoniales— aporta a la comprensión de los procesos de transformación que enfrentamos. La comunicación se erige no solo como un campo de estudio, sino como una herramienta estratégica para comprender, interpretar y actuar frente a los dilemas contemporáneos.

Abordar el cambio climático desde la comunicación implica más que una preocupación científica o difundir información ambiental; requiere narrativas capaces de movilizar la conciencia colectiva y fomentar una cultura de sostenibilidad. Reflexionar sobre la seguridad de los periodistas, es hablar de los derechos fundamentales que

sostienen la democracia y que nos confrontan con la urgencia de proteger la libertad de prensa y promover entornos seguros para el ejercicio periodístico. Y, frente al avance vertiginoso de la inteligencia artificial, que ya no se trata de un asunto futuro, ni ajeno a nuestras rutinas, se vuelve indispensable discutir sus implicaciones éticas, sus efectos en la esfera pública y el modo en que incide en la producción, circulación y consumo de contenidos.

La riqueza de esta edición radica en la diversidad de voces y miradas. Es testimonio del compromiso académico y profesional de quienes contribuyen, desde distintos enfoques, a la construcción de un pensamiento crítico que busca incidir positivamente en nuestras prácticas sociales y comunicativas. Agradezco profundamente a cada una de las personas que contribuyeron con sus textos y al equipo editorial por su compromiso constante con la calidad académica y la reflexión crítica, así como a todas las personas que hicieron posible esta publicación.

Invito a nuestras lectoras y lectores a recorrer estas páginas con una mirada reflexiva, abierta al diálogo y comprometida con la construcción de futuros más justos, humanos y sustentables.

PhD. César Antonio Martín Moreno
Presidente del Consejo de Comunicación